

Şiir: “Kardeşlik Destanı”

Emin Taner ELMAS*

Dr. Öğr. Üyesi ve Makina Yüksek Mühendisi; Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi, Teknik Bilimler MYO, Iğdır Üniversitesi, Türkiye, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Iğdır Üniversitesi, Türkiye-76000.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7290-2308>

E_mail: e.taner.elmas@igdir.edu.tr

+90 (0) 543 733 64 21

KARDEŞLİK DESTANI

Kardeş demek can demek

Bu canın diğer yarısı demek

Kökenim geniştir;

Arap Kürdü Romanıyım

Abdal Göçmeni de olabilirim

Yoksa Laz oğlu Zaza

Çerkez Dadaşı'mı,

Azeri, Türkmen de olası

Senlik benlik yok

Birlik, dirlik özümüzde

Memleketimin ferdi

Her birinin kardeşiyim

Cide'nin sarı yazması

Edirne'nin kırmızısı

Hakkari'nin cemadanisi

Ağrı'nın poşisiyim

Dengbej de bizim

Şarkı Türkü de bizim

Sivas'da doğdum

Biga'da gözümü açtım

Akhisar'da yürüdüm

İzmir'de okudum

Mardin ile Mersin de bizim

Kastamonu'da bulunur atalarım

Kayseri, Diyarbakır, tüm bölge

Hemşehrim doludur

Saraybosna ikinci memleketim

Ne Doğu'dan vazgeçerim

Ne de Batı'dan

Ne Kuzeyinden

Ne de Güneyinden

Ceylânlı halımı asar duvarıma

Obalarda Yörük olurum

Hatay, İğdır, Ağrı, Kars
Ardahan, Van, Erzurum
Erciş, Patnos, Dıgır, Kağızman
Diyadin, Bayazıt...
Derken hepsine kardeş olurum

Hem kafası topazlı
Hem de operacı
Hem yakası kürklü
Rodos asıllı Bingöl'lü
Urla'da yaşayan Kürt kardeşim
Seni candan tebrik ederim

Kardeş demek can demek
Bu canın diğer yarısı demek

Aralık 2025, İğdır

ŞAİRİN BİYOGRAFİSİ (Dr. Öğr. Üyesi Mak.Yük.Müh. Emin Taner ELMAS):

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Makina Yüksek Mühendisi olup 1974 yılı Sivas doğumludur. Kastamonu nüfusuna kayıtlıdır.

Doktora öğrenimini Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Termodinamik Bilim Dalı'nda, Yüksek Lisans - Master öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalı'nda tamamlamış olup , Lisans öğrenimini de Hacettepe Üniversitesi Z.M.F. Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış ve 1995 yılında fakülteyi derece ile bitirerek makina mühendisi olmuştur. Fakültede ilk 3 sınıfın sonunda birinci olması nedeni ile 4. sınıfta Makina Mühendisleri Odası tarafından karşılıksız burs ile ödüllendirilmiştir. 1991 yılında ise İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur.

Yedek Subaylık görevini Bosna Hersek'te, Saraybosna'da NATO bünyesinde SFOR Çok Uluslu Barış Gücü'nde İngilizce Tercüman olarak tamamlamış olup, 2 adet NATO Madalyası ile Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Belgesi (Bosna Hersek) sahibidir.

Üniversitelerdeki akademisyenlik görevlerinin yanısıra, çeşitli endüstriyel kurum, kuruluş ve şirketlerde mühendislik ve yöneticilik yapmış olup; Şantiye Şefi, Proje Yöneticisi, Yönetim Temsilcisi, Kalite Müdürü, Üretim Müdürü, Enerji Müdürü, CSO-CTO, CBDO, Fabrika Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür pozisyonlarında görevler almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi olup Iğdır Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü (Otomotiv Teknolojisi) – Bölüm Başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilimdalı öğretim üyesidir. Akademik ve endüstriyel alanlarda yaklaşık olarak toplamda 30 yıllık mesleki tecrübeye sahiptir.

NASA da dahil olmak üzere ASME, TÜBİTAK ve birçok bilimsel kurum, kuruluş ve üniversite için bilimsel hakemlik ve panelistik görevleri yapmış ve yapmaktadır.

“Makina Mühendisliği, Enerji Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Yüksek Matematik, Evaporasyon, Isı Boruları, Uzay Bilimleri, Otomotiv, Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği Uygulamaları, Nöromühendislik, Tıp Tekniği” akademik ve bilimsel çalışma alanları olup; “Isıtma-Havalandırma Klima Uygulamaları, Basınçlı Kaplar, Isı Değiştiriciler, Enerji Verimliliği, Buharlı Kazanlar, Enerji Santralleri, Kojenerasyon, Su Saflaştırma, Su Arıtımı, Endüstriyel Ekipman ve Makinalar, Kaynaklı İmalat, Saç Şekillendirme, Talaşlı İmalat” ise endüstriyel tecrübe alanlarıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS aynı zamanda müzisyen olup, saz (bağlama) icrası sanatçısı ve neyzendir. Cümbüş sazı ve darbuka da çalmaktadır. Saz-Bağlama çaldığı ve Ney üflediği ses kayıtlarından bazılarının yer aldığı bir YouTube Müzik Kanalı (Emin Taner ELMAS) mevcuttur. Babası Hâkim “Raşit ELMAS” için büyük ozan Âşık Veysel ŞATIROĞLU'nun “Raşit Bey” ismi ile yazdığı şiiri “Raşit Bey Türküsü” olarak bestelemiş, notaya almış ve akademik makale olarak da yayımlayarak kendi müzik kanalında neşretmiştir.

Ayrıca babası için kaleme aldığı ve akademik edebiyat dergisinde yayınlanmış “Canım Babam” ve “Geldim Babam” isimli şiirleri yazmıştır, bu şiirlere ait enstrümental müzikler yapmıştır. “Annem Annem Türküsü” isimli enstrümantal bir eser bestelemiş ve annesi Avukat Tuna ELMAS'a 11.05.2025 Anneler Gününde hediye etmiştir. “Ney ve Neyzen” isimli bir şiiri de mevcuttur. Arkeolog ve İngilizce Öğretmeni olan kızkardeşi “Esra ELMAS”a yazdığı ve hediye ettiği “Esra Kardeşim” isimli şiiri de bulunmaktadır. “Kazana Düşürdüm Başparemi” isimli türkü karakterli hicivli şiirin yazarıdır. “Saz- Bağlama Akort Sistemi Metodu” ile "Ney ve Neyzen; Ney'de Perdeler, Ses Devreleri, Oktavlar, Yapısı, İcrası, Ney Bakımı ile Temel Musiki Nazariyatı" isimli kitapları basılmıştır. Muhtelif makale, kitap, şiir, manzume, nesir, güfte, beste ve repertuar çalışmalarına da devam etmektedir, ayrıca fotoğrafçılık ile ilgilenmektedir.

Bu makalede ise “Kardeşlik Destanı” isimli şiiri yayınlanmaktadır.

Referanslar

- ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu) Uzun Sap Bağlama Ailesi - Divan Sazı, Tambura ve Cura için Abdal Düzeni Ses Akordu ile Kısa Sap Bağlama Ailesi – Çöğür Sazı için Ses Akort Düzeni. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 46–72). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15103469>
- ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz - Bağlama Tuning System Method) Long Neck Bağlama Family - For Divan Saz, Tambura and Cura with Abdal Tuning System & Short Neck Bağlama Family – Sound Tuning Scheme for Çöğür Saz. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 91–120). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15191768>
- ELMAS, Emin Taner. (2025). Musical Composed Poetry - A Folk Song Musical Composition named as "Raşit Bey Türküsü", composed from the Poetry "Raşit Bey"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 1–13). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14976001>
- ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poetry "Raşit Bey"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 3, pp. 1–3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11179779>
- Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel <https://www.youtube.com/@emintanerelmas4776>
- Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel, “Raşit Bey” Türküsü, <https://www.youtube.com/watch?v=pValwL9yVbU>
- ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poem "Canım Babam"; in memory of "Raşit Elmas". In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 2, pp. 9–12). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10914425>
- ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poem "Geldim Babam"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 6, pp. 64–67). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14218289>
- ELMAS, Emin Taner. (2025). Saz -Bağlama İcracıları ve Sanatkârlar için "Müzik Repertuarı" Nitelikli bir Türkü ve Şarkı İsimleri Listesi. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 3, pp. 31–82). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15459846>
- Elmas, Emin Taner, (2025), KİTAP: Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu, GJR Publication, ISBN:978-81-987853-6-7
- ELMAS, Emin Taner. (2025). Ağrı Dağı Kadar Sevmek (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). Global Journal of Research in Education & Literature, 5(5), 85–93. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17492770>
- ELMAS, Emin Taner. (2025). Esra Kardeşim. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 3, pp. 118–123). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15785089>
- Elmas, Emin Taner, (2025), KİTAP: Ney ve Neyzen; Ney'de Perdeler, Ses Devreleri, Oktavlar, Yapısı, İcrası, Ney Bakımı ile Temel Musiki Nazariyatı, GJR Publication, ISBN:978-81-987853-0-5
- Elmas, Emin Taner, (2026), KİTAP: Edebiyat ve Musiki Sanat Eserleri Külliyyatım – I Hikâye / Anekdot / Deneme / Şiir / Manzume / Nesir / Mizahi; nükteli – hicivli; şiirsel hikâyeler / Güfte / Beste, GJR Publication, ISBN: 978-81-987853-7-4
- ELMAS, Emin Taner. (2026). "Cümbüş" ve "Cümbüşî" – "Cümbüşzen" ile "Cümbüş Sazı", "Cümbüşî Bağlama", "Cüm-Saz" Tanımlamaları. In Global Journal of Research in Humanities & Cultural Studies (Vol. 6, Number 1, pp. 28–32). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18642379>